

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАЪСИРИДА ИҚТИСОДИЁТДА ГЛОБАЛ ЎЗГАРИШЛАР

Лутпидинов Шухратжон Зокиржонович
Наманган муҳандислик-технология институти
мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7620230>

Сўнгги йигирма йил ичида катта сакрашни амалга оширган АКТ жамият, бизнес ва бутун давлатларга доимий равишда яхшиланишга хусусан, харажатларни оптималлаштириш, янги маҳсулотлар ва хизматлар яратиш, ҳаёт сифатини яхшилаш, электрон тижорат рақамли иқтисодиётнинг асосий ҳаракатлантирувчисига айланди, бу маълумот алмашиш, товарларни сотиш ва хизматлар кўрсатишнинг янги усуллари яратишга ёрдам беради.

Умуман олганда, фреелансинг осон иш, эркин иш соатлари ва иш жойларини таъминлаш, лойиҳалар стандартдан устунлик ҳамда турли хил лойиҳалар, тажриба ва даромад олиш имконини беради. Бир қатор қийинчиликларга қарамай, фрилансер - бу жисмоний капитални талаб қилмайдиган бандлик тури. Шу сабабли, Фрееланс хизматлари ёш авлодга даромад олиш учун йўналишни тақдим этиш, бандлигини таъминлаш ва замонавий ижодкорликка йўл очиш имконини бериши замонавий даврда бу соҳада чуқур тадқиқотлар олиб боришни тақазо этади.

Рақамли технологияларнинг ривожланиши иқтисодиёт ва жамиятда глобал ўзгаришларни келтириб чиқаради. Ҳозирги кунда дунёнинг энг ривожланган мамлакатлари янги саноат инқилоби жараёнини бошдан кечирмоқдалар, бунинг натижасида “Саноат 4.0” номи билан танилган инновацион иқтисодиёт тури ривожланмоқда. Бугунги кунда машҳур ном киберфизик тизимлар оммавий равишда ишлаб чиқаришга жорий этилаётган машина меҳнатига ўтишдан то ҳозирги кунгача бўлган олдинги саноат жараёнининг босқичларини физик, рақамли, ижтимоий ва биологик соҳалар ўртасидаги чегараларни ўз ичига олади.

Технологик силжишлар меҳнат бозоридаги талаб ва таклифни, ишнинг ташкилий ва моддий асосларини ўзгартиради. Бу борада, мамлакатимизда “Хизматлар4.0” деб номланган янги меҳнат фаолияти ва бандликнинг Фрилансерлик моделларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Фрилансер (инглизчада freelancer – озод ижодкор ёки озод ишчи маъносини билдиради) терминини 1819 йилда Вальтер Скоттнинг “Айвенго” романида илк бор қўлланилган ва кўпроқ ёлланма ҳарбийларга нисбатан ишлатилган. Ҳозирги кунда дунё иқтисодиётида “Фрилансер – интеллектуал меҳнат билан шуғулланувчи инсонлар”ни тушунилиб, улар узоқ муддатли шартномасиз ва офиссиз ҳолда маълум ташкилот вазифасини турли буюртмалар қабул қилиш орқали бажаради. Бундай вазифалар ичидан телевидение соҳаси коммуникация ва компьютер технологияларини жадал ривожланиши таъсирида анаъанавий меҳнат шароитларини ўзгартиради.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Италия, Норвегия, Швециядан ташқари айрим мамлакатларда бир қатор журналист-фрилансларнинг иш ҳақлари штатли ишдагиларга нисбатан ва мамлакатдаги ўртача иш ҳақидан паст ҳисобланади. Фрилансер ўзининг хизматларини махсус онлайн ресурслар орқали тақдим этиб борадилар ва уни гезета ҳамда журналлардаги эълонлар, радио-телевидения, интернет тармоқлари ва мобиль

телефонлар орқали амалга оширадилар. Фрилансерлар учун хос бўлган бир қатор белгилар мавжуд (1-расм).

1-расм. Фрилансерлар учун хос бўлган асосий белгилар[1]

1-расмда келтирилган маълумотларга изоҳ берадиган бўлсак, авваламбор, фрилансер офис ижараси, транспорт харажатларнинг йўқлиги сабаб минимал харажатлар сарфланиши ва фақат бажарилган хизматлар учун ўз вақтида иш ҳақини олади. Иккинчидан, фрилансерлар мустақил бўлиб, иш вақтининг эркинлиги билан ажралиб туради. Учинчидан, барча ишларни уй шароитида бажариш мумкинлиги ёш оналар, саломатлиги сабаб ҳаракатлана олмайдиган шахсларни янги тадбиркорлик соҳаларига жалб этиш имконини беради. Тўртинчидан, улар фақат ўзларини вазифасини бажарадилар ва меҳнат қилиш учун мустақил ҳолда қулай шароит ярата оладилар. Бешинчидан, бизнес фаолиятини мустақил олиб боради, самарасиз лойиҳалардан воз кечади ва мустақил ҳамкорлар танлайди. Қўшимча равишда шуни таъкидлаш лозимки, фрилансерлар юқори технологик ва кўп илм талаб этувчи соҳаларда ҳам фаолият олиб боради.

Фриланслик фаолиятини ривожлантириш ва статистикасини юритишни “Analyticshelp.io” статистика агентлиги юритади. Фриланслар сони бўйича АҚШ етакчилик қилади ва улар ярим миллиондан ошади. Иккинчи ўринни Ҳиндистон (245 минг фриланс), учинчи ўринда Буюк Британия (54 минг фриланс), кейинги ўринда Россия Федерацияси (44,5 минг фриланс) туради. Шунингдек, Канада, Покистонда ҳам бу соҳа вакиллари кўпчиликни ташкил қилади. Фрилансерлик фаолияти орқали кўплаб янги иқтидорли ишчиларни кашф этиш мумкин. Ишлашга хоҳиши бор, аммо имконияти чекланган айрим шахсларни ҳам бу жараёнга тортиш имконияти мавжуд. Бу соҳа вакиллари ичида кўплаб иқтидор эгаларини топиш мумкин бўлади

Тадқиқотлар натижаларидан шуни кўриш мумкинки, 55 % фрилансерлар рақамли фрилансерлар ҳисобланади ва ўзларига янги йўналишлар, янги касбларни очиб олишмоқда ҳамда ўзларини – ўзлари банд этиш чораларини кўришмоқда. “Рақамли фриланс” АҚШ, Буюк Британия, Ҳиндистон, Филиппин, Покистон, Канада, Бангладеш, Россия, Украинада кенг тарқалгандир. Ҳалқаро муносабатлардаги ўзаро алоқаларни

жадал ривожланиши таъсирида иқтисодий агентликлар янги меҳнат биржаларни, яъни “Фриланс биржа”ларни ташкил этишди.

Шундай биржаларга Kwork.ru, FL.ru, Freelancehunt.com, Work-zilla.com, Freelance.ru, Weblancer.net (Россия Федерацияси) каби фриланс биржаларни мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Биргина Kwork.ru биржаси 2017 - 2018 йилларда ойига алоҳида буюртмалар орқали 80 млн. рубллик хизмат кўрсатди. 2004 йилдан бошлаб, АҚШда интернет-тадқиқотлар ва журналист-фрилансерлар кўпайди. Шу соҳани 73 %ини аёллар эгаллаган, уларга уйдан чиқмаган ҳолда фаолият олиб бориш имконияти тақдим этилган.

References:

1. Витушкин Д. Свободные копыеносцы атакуют/ Санкт- петербургские ведомости. Вып.№099 от 02..2011
2. Analyticshelp.io” статистика агентлиги маълумотлари.
3. Никуткина К.М, Привалова А.О (2009). Западные количественные исследования фрилансеров: профессиональный обзор. Экономическая социология. Т.10 №1. Январь. 140 с.
4. Mamasoliyevich N. K. Current issues of formation of information culture in youth. – 2021.
5. Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). Current issues of formation of information culture in youth. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>